

TECHNICAL SCIENCES

UOT 621.92

ANALYSIS OF THE MOVEMENT OF GRAIN MATERIALS BY THE METHOD OF FREE FEED FROM HOPPER K OF THE KNIFE GRINDER

Bagirov B.,

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Azerbaijan Technological University
Ganja city, Azerbaijan
ORCID: 0000-0002-3636-4602*

Rzayeva R.

*Senior Lecturer,
Azerbaijan Technological University,
Ganja city, Azerbaijan*

УОТ 621.92

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОСОБОМ СВОБОДНОЙ ПОДАЧИИХ С БУНКЕРА К НОЖУИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Багиров Б.М.

*Доктор технических наук, профессор,
Азербайджанский технологический университет
город Гянджа, Азербайджан
ORCID: 0000-0002-3636-4602*

Рзаева Р.А.

*Старший преподаватель,
Азербайджанский технологический университет,
город Гянджа, Азербайджан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10054767>*

Abstract

Currently, there are different types of grain grinding machines. The most common of them are KDM-2, KDU-2, DM-440U. These hammer type grain crushers. The productivity of these and other machines is 2-9 t/h, their weight is 240-2500 kg, and their energy consumption is 7-100 kW. Machines of this type are intended mainly for large feed mills and workshops, as well as for feed preparation complexes. Currently, their use in small farmers and peasants is ineffective. In addition, these machines have a number of other design and technological shortcomings that complicate their use in farms and small peasant farms. So, these techniques grind grain mainly using the impact-rubbing method. Grinding by this method requires a lot of energy per unit of work, and at a humidity above 15%, grinding grain becomes difficult. When the moisture content of the grain exceeds the specified limit when crushing it with existing machines, energy costs for crushing sharply increase by 2-3 times or even more. When grinding wet grain in these machines, the grain, which during operation is strongly rubbed between the package of hammers and the mesh or deck, heats up and freezes, the quality of the resulting crushed grain deteriorates significantly, this causes additional energy and labor costs, reduces work efficiency. Therefore, to grind wet grain materials in existing machines, it is necessary to dry them to the specified moisture limit. In addition to the above, when working with such machines, dust fractions less than 1 mm in size are formed, which do not meet agrozootechnical requirements, the amount of which is 15-25% of the total volume of products produced or more. For this reason, the design of such machines uses an additional structure that traps powdery fractions, which complicates the design and reduces operating efficiency. In recent years, technology has been used to grind feed grains of different moisture content using the compression crushing method. With this method, the grain is pressed and crushed. The surface of its contact increases to a certain extent, the upper crust cracks, deforms, becomes thinner, and the grain turns into a bale. Grain prepared in this way, although beneficial for cattle, is not beneficial for other animals and birds. In addition, such prepared grain material is difficult to use in the preparation of compound feed. For this reason, this method is not widely used. Therefore, in modern conditions, the development of a small-sized device that operates with less energy consumption on farms and is capable of grinding grain of any moisture content for feeding all types of animals and birds, and the justification of its optimal parameters and modes is an important and urgent task.

Of particular importance, both from the point of view of the constructive and technological process of grain grinding, is the method of transferring grain from the bunker to the grain crushing chamber. Since the parameters of grain supply from the bunker to the working body with a constant flow, its output influence the parameters of the technological mode, productivity and quality indicators of the product, uniformity of grinding, etc.. Grain

supply from the bunker to the receiving chamber can be carried out in two ways: under its own power - free flow and forced flow - through a special feeder. This article discusses the supply of grain from the bunker to the receiving chamber under its own power - free flow.

Аннотация

В настоящее время существуют различные типы машин, измельчающие зерно. Наиболее распространенными из них являются КДМ-2, КДУ-2, ДМ-440У. Эти зернодробилки молоткового типа. Производительность этих и др машин 2-9 т/ч, масса 240-2500 кг, потребляемая ими энергия 7-100 кВт. Машины указанного типа предназначены в основном для крупных комбикормовых заводов и цехов, а также для комплексов по приготовлению комбикормов. В настоящее время их использование в мелких фермерских и крестьянских хозяйствах неэффективно. Кроме того, эти машины имеют ряд других конструктивно-технологических недостатков, затрудняющих их применение в фермерских и мелких крестьянских хозяйствах. Итак, данные приемы измельчают зерно преимущественно ударно-трюющим методом. Измельчение этим методом требует больших затрат энергии на единицу работы, а при влажности выше 15% измельчать зерно становится затруднительно. При превышении влажности зерна указанного предела при его дроблении существующими машинами затраты энергии на дробление резко возрастают в 2-3 раза и даже более. При измельчении в этих машинах влажного зерна зерно, которое во время работы сильно трётся между пакетом молотков и сеткой или декой, нагревается и замерзает, качество получаемого измельченного зерна существенно ухудшается, это вызывает дополнительные энерго- и трудозатраты, снижает эффективность работы. Поэтому для измельчения влажных зерновых материалов в существующих машинах необходимо их сушить до указанного предела влажности. Помимо вышеперечисленного, при работе с такими машинами образуются пылящие фракции размером менее 1 мм, не соответствующие агрозоотехническим требованиям, количество которых составляет 15-25% от общего объема выпускаемой продукции и более. По этой причине в конструкции таких машин применяется дополнительная конструкция, улавливающая порошкообразные фракции, что усложняет конструкцию и снижает эффективность работы. В последние годы применяется технология измельчения кормового зерна разной влажности методом компрессионного дробления. При этом методе зерно прессуют и измельчают. Поверхность его контакта в определенной степени увеличивается, верхняя корка растрескивается, деформируется, истончается, и зерно превращается в кип. Приготовленное таким образом зерно хоть и полезно для крупного рогатого скота, но не полезно для других животных и птиц. Кроме того, такой подготовленный зерновой материал сложно использовать при приготовлении комбикормов. По этой причине этот метод не получил широкого распространения. Поэтому в современных условиях разработка малогабаритного устройства, работающего с меньшими энергозатратами в хозяйствах и способного измельчать зерно любой влажности для кормления всех видов животных и птиц, и обоснование его оптимальных параметров и режимов является важной и актуальной задачей.

Особое значение как с точки зрения конструктивного, так и технологического процесса измельчение зерна имеет способ передачи зерна из бункера в камеру дробления зерна. Так как, параметры подачи зерна с бункера к рабочему органу с постоянным потоком, его выход влияют на параметры технологического режима, производительность и качественные показатели продукта равномерности измельчение и т.д.. Подача зерна из бункера в приемную камеру может осуществляться двумя способами: своим ходом - свободным потоком и принудительным потоком - через специальный питатель. В данной статье рассмотрена подача зерна из бункера в приемную камеру своим ходом - свободным потоком.

Keywords: machine, grinding, hopper, working body, feed, grains

Ключевые слова: машина, измельчение, бункер, рабочий орган, подача, зерна

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существуют различные типы машин, измельчающие зерно. Наиболее распространенными из них являются КДМ-2, КДУ-2, ДМ-440У. Эти зернодробилки молоткового типа [1,2,4,4,5]. Производительность этих и др машин 2-9 т/ч, масса 240-2500 кг, потребляемая ими энергия 7-100 кВт. Машины указанного типа предназначены в основном для крупных комбикормовых заводов и цехов, а также для комплексов по приготовлению комбикормов. В настоящее время их использование в мелких фермерских и крестьянских хозяйствах неэффективно. Кроме того, эти машины имеют ряд других конструктивно-технологических недостатков, затрудняющих их применение в фермерских и мелких крестьянских хозяйствах. Итак, данные приемы измельчают зерно преимущественно ударно-трюющим методом. Измельчение

этим методом требует больших затрат энергии на единицу работы, а при влажности выше 15% измельчать зерно становится затруднительно. При превышении влажности зерна указанного предела при его дроблении существующими машинами затраты энергии на дробление резко возрастают в 2-3 раза и даже более. При измельчении в этих машинах влажного зерна зерно, которое во время работы сильно трётся между пакетом молотков и сеткой или декой, нагревается и замерзает, качество получаемого измельченного зерна существенно ухудшается, это вызывает дополнительные энерго- и трудозатраты, снижает эффективность работы. Поэтому для измельчения влажных зерновых материалов в существующих машинах необходимо их сушить до указанного предела влажности. Помимо вышеперечисленного, при работе с такими маши-

нами образуются пылящие фракции размером менее 1 мм, не соответствующие агрозоотехническим требованиям, количество которых составляет 15-25% от общего объема выпускаемой продукции и более. По этой причине в конструкции таких машин применяется дополнительная конструкция, улавливающая порошкообразные фракции, что усложняет конструкцию и снижает эффективность работы. В последние годы применяется технология измельчения кормового зерна разной влажности методом компрессионного дробления. При этом методе зерно прессуют и измельчают. Поверхность его контакта в определенной степени увеличивается, верхняя корка растрескивается, деформируется, истончается, и зерно превращается в кип. Приготовленное таким образом зерно хоть и полезно для крупного рогатого скота, но не полезно для других животных и птиц. Кроме того, такой подготовленный зерновой материал сложно использовать при приготовлении комбикормов. По этой причине этот метод не получил широкого распространения. Поэтому в современных условиях разработка малогабаритного устройства, работающего с меньшими энергозатратами в хозяйствах и способного измельчать зерно любой влажности для кормления всех видов животных и птиц, и обоснование его оптимальных параметров и режимов является важной и актуальной задачей.

Особое значение как с точки зрения конструктивного, так и технологического процесса измельчение зерна имеет способ передачи зерна из бункера в камеру дробления зерна. Так как, параметры подачи зерна с бункера к рабочему органу с постоянным потоком, его выход влияют на параметры технологического режима, производительность и качественные показатели продукта равномерности измельчения и т.д.. Подача зерна из бункера в приемную камеру может осуществляться двумя способами: своим ходом - свободным потоком и принудительным потоком - через специальный питатель. В данной статье рассмотрена подача зерна из бункера в приемную камеру своим ходом - свободным потоком.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обоснование способа и параметры подачи потока зерна из бункера в рабочую камеру к ножу нового малогабаритного измельчителя зерна

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Зерно, бункер зерна, и рабочий орган измельчающее зерно .

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Проанализированы способы и параметры подачи потока зерна из бункера в рабочий орган в камере измельчения существующих машин и устройств. Определены недостатки и пути их устранения, определены технологические особенности предлагаемого устройства. Обоснованы конструктивно-эксплуатационные параметры влияющие подачи обрабатываемого материала из бункера - зерна к быстро вращающему ножу-измельчителю. При этом использованы основные положения и методы классической механики и математики.

ОБСУЖДЕНИЕ

С точки зрения конструктивного, и технологического процесса для качественного измельчения зерна важна чтобы зерна из бункера в камеру измельчения передавала равномерным потоком. Анализ литературных данных показывает что для малогабаритных устройств с малой производительности для подачи материала с бункера к рабочему органу - к ножу измельчителю постоянным потоком, целесообразно осуществить саматоком, так как эта прост в конструкции и экономично по энергопотреблению [2,4,6,7,8,9,10].

Подачи зерна с бункера к рабочему органу (количество материала и скорость подачи материала) к ножу измельчителю с постоянным потоком, существенное влияние на параметры технологического режима, производительность и качественные показатели полученного продукта, равномерности измельчения и т.д.

На рис 1. показана технологическая схема движения измельчителя зерновых материалов. При открывании заслонки 2 зерна из бункера 1 под действием гравитационной силы облизывая внутреннюю поверхность выходит из бункера свободным падением потока, попадает в быстро вращающийся нож-ударника 5 и измельчается. Измельченная масса 7 под действием силами сброса со стороны ножа- ударника и гравитационной силой сбрасывается и через выходное сопло выходит из камеры измельчения

Рис1. Технологическая схема подача зернового материала из бункера к ножу в измельчительной камере.
1-бункер, 2-зерновой материал, 3-заслонка, 4-провод ножа измельчителя, 5-нож-измельчитель, 6-камера измельчителя, 7-измельченный материал.

В бункере движения зерна происходит с трением. Движения по внутренней поверхности бункера, который заканчивается в нижнем конце выходной трубы бункера. При этом продолжительность зернового потока и приобретенный скорость которого можно считать начальной скоростью свободного движения, а от этого момента до достижения поверхности ножевой пластины поток падает – только свободным весом. Производительность такого устройства в основном зависит от времени перемещения зернового потока в бункере- t_1 и времени пути, от выхода из бункера и между выходом бункера до ножа измельчителя- t_2 .

$$Q = m/t = m / (t_1+t_2)$$

Где Q – производительность, кг /сек;

t -продолжительность зернового потока, сек;

t_1 - время перемещения зерна в бункере, сек;

t_2 - время свободного падения зерна от конца патрубки выхода бункера до достижения ножа - ударника измельчителя, сек;

Определить силу, действующую на зерно, и скорость его движения можно на основе известного закона классической механики. Известно, что на любое свободно падающее тело действует сила тяжести и определенные силы сопротивления со стороны среды, в которой тело движется. Уравнение движения частицы, падающей в набегающем потоке, в зависимости от времени в общем виде можно записать следующим образом:

$$m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = mg - R \quad (1)$$

где: m – масса зерна или зернового потока; кг;

R - сила сопротивления, создаваемая окружающей средой; N;

g – ускорение свободном падении, м/сек²;

Когда объект движется, на него влияет окружающая среда. В связи с этим сила сопротивления, со-

здаваемая средой и действующая на свободно падающее тело внутри этой среды, определяется следующим образом.

$$R = mkx^2 \quad (2)$$

Здесь: m – масса объекта;

x – линейное изменение;

k – величина, характеризующая влияние окружающей среды.

Если подставить значение R из последней формулы в формулу (1), получим:

$$mx'' = mg - mkx^2 \quad (3)$$

В этом выражении мы получим, если разделим обе части на m .

$$x'' = g - kx^2 \quad (4)$$

Определим перемещение зерна из бункера до момента его попадания на ножи по времени. Для этого достаточно решить это дифференциальное уравнение двух форм по начальным условиям, т. е. $x(0) = 0$ и $x'(0) = 0$.

$$x''(t) = g - kx'(t)^2 \quad (5)$$

Для упрощения решения этого выражения упростим формулировку последнего уравнения путем замены. $X(t) = Z(t)$

После сделанной замены вместо последней формулы можно написать:

$$z(t) = g - kz^2 \quad (6)$$

Это уравнение должно удовлетворять условию $z(0) = v_0(t)$. Это уравнение основано на времени

Если это уравнение проинтегрировать, по времени то получим:

$$\frac{dz}{dt} = g - kz^2 \quad (7)$$

Отсюда можно написать:

$$d(t) = \frac{dz}{g - kz^2} \quad (8)$$

Интегрируя последнее уравнение, получаем:

$$t + c_1 = \frac{1}{2 - \sqrt{gk}} \ln \left(\frac{z - \sqrt{g/k}}{z + \sqrt{g/k}} \right) \quad (9)$$

Подставив в последнее уравнение условие $z(0) = v_0$ (t), найдем коэффициент c_1

$$c_1 = \frac{1}{2 - \sqrt{gk}} \ln \left(\frac{v_0 - \sqrt{k} + g}{z + \sqrt{k} + g} \right) \quad (10)$$

Таким образом, частное решение уравнения (9) будет следующим:

$$\ln \left[\frac{(v_0 \sqrt{k} - \sqrt{g})(z \sqrt{k} - g)}{(v_0 - \sqrt{k} + g)(z - \sqrt{k} - \sqrt{g})} \right] = 2t - \sqrt{gk} \quad (11)$$

Здесь:

$$a = \frac{v_0 - \sqrt{k} - g}{v_0 \sqrt{k} + \sqrt{g}} > 0 \quad (11a)$$

и

$$b = \sqrt{g/k} \quad (11b)$$

Если принять и заменить символ z на x' , то формулу (11) можно записать следующим образом:

$$x' = \frac{b(e^{2t\sqrt{gk}} + a)}{e^{2t\sqrt{gk}}} - a \quad (12)$$

$$\int \frac{dt}{e^{pt} - a} = \frac{1}{p} \left(\frac{1}{a} \right) \ln |y| + \frac{1}{a} \ln |y - a| + c_2 = \frac{1}{ap} \ln \left| \frac{y - a}{y} + c_2 = \frac{1}{ap} \ln |e^{pt-a}| - \frac{t}{a} + c_2 \right| \quad (18)$$

Таким образом, общее решение выражения (13) будет следующим

$$x = 2 \frac{b}{p} \ln [e^{pt} - a] + bt + c \quad (19)$$

Здесь: $c = 2abc_2$

Учитывая начальные условия $x(0) = 0$ и $x'(0) = v_0 = 0$,

$$x = -t\sqrt{g/k} + \frac{1}{k} \ln \left[\left(e^{2k\sqrt{\frac{g}{k}}} \right) (v_0 \sqrt{k} + g - v_0 \sqrt{k} + \sqrt{g}) / 2\sqrt{g} \right] \quad (21)$$

Полученное выражение представляет собой уравнение движения расстояния зерна, выходящего из устья бункера, до момента его падения на лопасти устройства. Как уже говорилось, в реальных условиях внешней силой воздействия на зерно на расстоянии между бункером и рабочей камерой является сила сопротивления, создаваемая воздухом при свободном течении зерна. Влияние воздуха на свободное падение зерна очень мало.

Поэтому в практике его можно не учитывать. В этом случае формулу (3) можно записать следующим образом.

$$x'' = g \quad (22)$$

Обозначив здесь $2t\sqrt{gk} = p$ и разделив переменные, можно выразить формулу (12) следующим образом:

$$dx = b \left(1 - \frac{2a}{e^{pt} - a} \right) dt \quad (13)$$

Интегрируя это выражение, получаем:

$$x = bt + 2ab \int \frac{dt}{e^{pt} - a} \quad (14)$$

Если мы заменим $e^{pt} = y$ и проинтегрируем обе части, чтобы найти выражение целой шестерки $\int dtm/(ept-a)$, мы получим:

$$dt = \frac{1}{p} \left(\frac{dy}{dt} \right) \quad (15)$$

В этом случае:

$$\int \frac{dt}{e^{pt} - a} = \frac{1}{p} \int \frac{dy}{y(y-a)} \quad (16)$$

определяется как выражение интегральной подвыражения в выражении (16) в виде малых дробей. Если мы напишем:

$$\frac{1}{y(y-a)} = \frac{1}{ay} + \frac{1}{a(y-a)} \quad (17)$$

Тогда выражение (17) можно записать следующим образом:

$c = -2 \frac{b}{p} \ln |1 - a|$ и частное решение этого уравнения выглядит следующим образом:

$$x = 2 \frac{b}{p} \ln \left| \frac{e^{pt} - a}{1 - a} \right| - bt \quad (20)$$

Если заменить соответствующие выражения, то специальное решение выражения (20)

$x(0) = 0$ и условия $x'(0) = v_0 = 0$ будет следующим:

если мы проинтегрируем это дифференциальное уравнение двух порядков, мы получим:

$$x' = gt + c_1 \quad (23)$$

и

$$x = \frac{gt^2}{2} + c_1 t + c_2 \quad (24)$$

Здесь, учитывая условия $x(0) = 0$ и $x'(0) = v_0 = 0$, можно написать:

$$x = \frac{gt^2}{2} + v_0 t \quad (25)$$

В случае, когда зерно подает только своим собственным в расстояние h_2 между выхода сопло бункера и кожа ударника пройденный путь будет

$$h_2 = x = \frac{gt^2}{2} \quad (26)$$

Из формулы (25) и (26) видно, что расстояние и время пройденное зерном в бункере разные, но их суммы входит определяющей компоненты производительности устройство, которых необходимо учесть при расчёт и оценке преимишесетве нового устройства.

Указанные результаты анализа нами были использован при обосновании параметров питателя нового ротационного зернодробильного устройства с ножом- ударником, который успешно прошел госиспытания в Азербайджанской Государственной машина испытательной станции и передоложен к производства .

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных данных показывает, что для малогабаритных устройств с малой производительности для подачи материала с бункера к рабочему органу измельчителя, целесообразна осуществит методом подачи зерна самотёком, так как эта прост в конструкции и экономично по энергопотребление.

2. Установлен пути перемещение потока зерна из бункера до ножа измельчителе в камеру дробления.

3. Полученный результат анализа использован при выбора параметров питателя ротационного зерноизмельчительного устройства, с ножом- ударником, который успешно прошел Государственной испытании в Азербайджанской Машина Испытательной станции и рекомендован к производства.

Список литературы:

1. Qurbanov X.H. Heyvandarlıqda texnoloji maşınlar. Gəncə, AKTA nəşri, 2005, 450 s.
2. Qurbanov X.H. Fərdi və fermer təsərrüfatlarında heyvandarlığın inkişafının və onun mexanikləşdirilməsinin əsaslandırılması // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat «Aqromezanika» institutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi əsərlər məcmuəsi, XVII cild, Gəncə, Gəncə-poliqrafiya ASC, 2008, s. 85-88.
3. Məmmədov Q.B. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emal maşınları və avadanlıqları, Bakı, “Elm”, 2005, 120s.
4. Rzayeva R.A. Kiçik qabaritli rotasiyalı dənxiırdalayan qurğunun işinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №2, 2012, s.3.
5. Rzayeva R.A. Kəsmə-zərbə prinsipində işləyən eksperimental kiçik qabaritli rotasiyalı dənxiırdalayan qurğuda dənin xırdalama prosesinin təhlili / Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları, II hissə, Gəncə, 2014, s. 240-244.
6. Баранова, А.Б. Исследование влияния сводообразования на истечение сыпучих материалов: автореферат диссертации кандидата технических наук / А.Б. Баранова. - Ростов-на-Дону: РИСХМ. - 1973. - 107 с.
7. Вельшоф, Г. Определение расхода сыпучих материалов / Г. Вельшоф // Сельское хозяйство за рубежом. - 1962. - № 4. - С. 67-69.
8. Спорыхин В.В., Тарасенко А.М., Изюмцева М.Н. Влияние способа подачи материала в камеру на эффективность работы молотковой дробилки // Зап. Воронежский СХИ.- Воронеж, 1972, Т. 53, с.158-162.
9. Филин В.М., Зверев С.В., Филин Д.В. Основы разработки и исследования дробильно-отделывающих машин с вертикальной осью вращения ротора/Третья международная конференция «Машиностроители - предприятиям отрасли хлебопродуктов», М.: 2002, с.63-67.
10. Шубин, И.Н. Технологические машины и оборудование. Сыпучие материалы и их свойства / И.Н. Шубин, М.М. Свиридов, В.П. Таров. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 76 с.